

HISTORIA
SAGRADA
DE LOS MAS VALIENTES SOLDADOS,
DEL PUEBLO DE DIOS,
JUDAS MACABEO,
Y SUS ESFORZADOS HERMANOS,

Sacada de la Sagrada Escritura , Santos Padres , Joseph Gorion,
y otros Historiadores.

SU AUTOR DON HILARIO SANTOS ALONSO.

CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS.

En Murcia , en la Imprenta , y Libreria de Francisco Benedito , vive en la
calle de la Plateria , donde se hallarà esta , y otras diferentes.
Año de 1772.

RESUMEN DE LA HISTORIA.

TYRANIAS DEL REY ANTIOCO. Levantase Matathias contra él, y su exhortacion à los que le siguen. Zelo, y animosos sucessos de Matathias. Hace algunos daños à los enemigos. Muere Matathias, y exhorta à sus hijos los Macabeos, y demàs Judios à la defensa de la Religion. Queda Judas Macabeo con el mando. Sus especiales virtudes. Proezas de Judas Macabeo contra nueve Generales Infieles. Intenta el General Nicanor engañar à Judas, y le sale mal. Blasfemias, que Nicanor dixo, y como Dios le castiga. Muerte desdichada de Antioco. Sale Eupator con un formidable Exercito contra Judas, y hazaña estraña de Eliazaro, hermano de Judas. Horrible cerco de Jerusalèn, de que Dios le libra. Sedicion contra Eupator, y Lysias, en que son presos, y muertos. Sale el Rey Demetrio con un formidable Exercito contra Judas. Atrevese este con solos tres mil hombres à hacerle frente. Desamparanle los mas, y solo queda con ochocientos hombres, que peleando valerosamente, dieron sus vidas à precio muy subido con muerte de muchos enemigos. Muere Judas Macabeo en esta empresa con un valor incomparable. Toma el baston su hermano Jonatàs, quien es pretendido de dos Reyes enemigos, que se hallaban entre si opuestos. Ofertas ventajosas, que le hacen unos, y otros. Es muerto Jonatàs à traycion con sus hijos. Entra por General del Pueblo de Dios su hermano Simon. Es tambien muerto en un banquete con dos hijos; pero reservòse el uno, llamado Hircano, que continuò la succession de los Macabeos, hasta que Herodes el Grande acabò tyranicamente con esta illustre familia.

NO ay plumas para ponderar las ilustres hazañas del esclarecido Soldado del Pueblo de Dios, Judas Macabeo. Hizo Dios, que naciesse en un Siglo lamentable, á tiempo que el Rey Antioco, que llamaron el Ilustre, movió aquella horrible persecucion contra los Judios, que hizo llorar los Cielos, y bañar en sangre la tierra. Dió este barbaro en profanar las cosas santas, y hacer exercicio continuo de desollar, y quemar los hombres, ò echarlos en las calderas hirvientes, sin que cometieffen mas delito, que morir por la Religion. La crueldad de los tormentos abatia à los débiles, y hacia titubear aun á los mas fuertes. Los Altares se veian derribados sobre los Pontifices, bañados en sangre: los niños ahogados en los pechos de sus llorosas madres: el fuego consumia sin distincion lo profano, y lo sagrado: las habitaciones no parecian sino grutas de bestias, manifestando un asqueroso expectaculo, que daba mas gana de morir, que animo de conservar la vida.

En medio de estos desconsuelos se hallò un generoso viejo, llamado Matathias, padre de muchos hijos, y todos alentados; el qual salió de Jerusalèn para retirarse à la Ciudad de Modin. Alli juntò todos los de su familia, á quien siguieron tambien los mas animosos, para oponerse al furor del Tyrano, y conservar las reliquias de la verdadera Religion. Como los Infieles vieron, que tan poca gente procuraba oponerse á su poder, y rehusaba hacer manifiesta profesion de su Paganismo, les embiaron luego al punto un Lugar-Teniente del Rey, el qual notificò à Matathias, que se rindiesse con los suyos, y ofreciesse incienso á los Idolos: pero este venerable, y

victorioso varon , juntando sus hijos , y Aliados , los hablò de esta manera.

Seria tener demasiado amor à la vida el querer conservarla , y retenerla con pèrdida de la Religion. Pesame de aver vivido , considerando el tiempo à que Dios me ha traído en mi vejez , para ver los desastres de mi Pueblo , y la destruccion de la Santa Jerusalem , desamparada , y expuesta à ser presa de manos facinorosas , y à que la profanen los impíos. Su Templo ha sido tratado como objeto de todos los oprobrios , y sus gloriosos vasos , que eran para el servicio de Dios vivo , han sido robados , y profanados. Nosotros hemos visto sus calles cubiertas de muertos , y los niños degollados sobre los cuerpos de sus padres. Què nacion nõ ha poseido nuestras herencias , y no se ha enriquecido de nuestros despojos? La santidad del Templo no ha detenido las manos sacrilegas ; y tanto numero de esclavos de esta soberbia Ciudad , no se ha podido librar de las llamas. Fuera de esto , què provecho podemos tener de la vida , si no es para vengar el agravio que se hace à nuestro Dios? Prometenme todas las honras , y bienes licitamente que pùèdo esperar , si quiero obedecer al Rey Antioco , y hacerme de la parte de los que tan cobardemente han hecho traycion à su Ley. Pero no permita Dios , que yo cayga jamas en una tal prostitucion de juicio , ò de animo. Quando todos los de mi Nacion se huvieran conspirado de dexar su Ley , y ajustarse à la voluntad del Principe , puedo responder por mi , por mis hijos , y mis hermanos , assegurandome de su generosidad , que nunca haràn cosa vil , y cobarde. Y assi todos los que tuvieren zelo de la verdadera Religion juntense à nosotros , y sepan , que en medio de tantas miserias , no ay cosa mejor , que sellar con su sangre el camino de la libertad , y la gloria , para dar exemplo à la posteridad.

En este medio los Comissarios del Rey apretaban à que cada uno se declarasse, y sacrificasse, à tiempo que un Judio, ò bien por atemorizado del rigor de los suplicios, ò porque le atraxeron con promessas, y recompensas, se adelantò à sacrificar en un Altar que estaba puesto en público, dedicado à las falsas Deidades. Pero haviendolo visto Matathias, encendido su corazon con un ardiente zelo de la honra de su Dios, y el desprecio, y traycion que se le hacia, arremetiò furioso al Apostata Judio, y entre sus manos le quitò la vida; y teniendole muerto sobre el Altar sacrilego, le hizo servir de víctima al lugar de su osado sacrificio. Despues de este suceso, arremetiò al Lugar-Teniente del Rey, que mandaba hacer estos iniquos sacrificios de abominacion, y tambien le diò animoso la muerte, declarando desde entonces la guerra abierta à los enemigos de Dios, que le querian forzar à dexar su Santa Ley.

Es cosa de admirar el considerar el poder de un hombre zeloso, que no hace caso de la vida, y hace gloria de la muerte. Este Santo viejo comenzò à juntar un pequeño Exercito con los cinco hijos, que tenia, y algunos parientes. Dexò la Ciudad de Modin, donde no podia bien assegurarse, y se retirò à un monte, adonde todos los zelosos de la defensa de la Antigua Religion venian de todas partes con sus mugeres, hijos, y ganados con resolucion de vivir, ò morir con los ilustres Macabeos. Matathias, viendo, que cada dia se iban aumentando sus Tropas, hizo algunas surtidas, que le sucedieron bien; y no contentandose solo con rechazar à los Infieles, les fue à atacar en

sus retiros, y los derrotò : por lo qual con toda libertad comenzò á demoler los Altares profanos, que ellos avian erigido en varios lugares, è hizo que se administrase la Circuncision à los niños, y se sacassen los Libros Sagrados del poder de los enemigos.

En fin, este valeroso Capitan despues de muchos combates, viendo se le acababan sus dias hizo una larga Platica à sus hijos, inflamandolos en el zelo de su Religion contra la tyrania del Rey Antioco, y despues de nombrar à Judas por Caudillo de la Milicia, y à Simeon, ò Simon por su Consejero, pues tenian afsi uno como otro prendas correspondientes à tales empleos, les echò à todos la bendicion, y diò su alma à Dios con una gloriosa muerte. Judas, que avia sido buen Soldado debaxo del gobierno de su santo padre, se hizo gran Capitan entre sus hermanos, y Aliados, y continuò el desigbio, comenzando por el valor de sus antecessores; y empleando todas sus fuerzas en ensalzar los trofeos del Dios de los Exercitos, que estaban maltratados por el furor de los Infieles. Sobre todo, este gran Caudillo fundò toda su vida sobre una ajustada conciencia, y una honra esclarecida. Creia perfectamente en un Dios soberanamente Poderoso, que està siempre atendiendo à las acciones de los hombres, que es el distribuidor de las glorias, y el vengador de las iniquidades. Tenia por muy cierto, que era menester reconocerlo, y adorarlo con el culto, y ceremonias ordenadas en la Ley de sus padres. Por lo qual, con incomparable fervor abrazò la verdadera Religion, haciendo los esfuerzos posibles por practicarla, y defenderla, aunque fuesse à costa de la hacienda, vida, y honra, y todo lo mas estimado en este mundo.

Con

Con este pietan Catholico entrò Judas en sus empresas , resistiendo por espacio de seis años las grandes , y prodigiosas fuerzas de tres Reyes de la Asia , oponiendose con un pequeño Esquadron bolante á Exercitos de quarenta, sesenta , y de cien mil hombres , á quienes derrotò , y venció ayudado de su Dios , que le miraba piadoso , complaciendose de sus muchas virtudes. Este sí , que era Soldado? pues siempre ponía por bassa de sus armas el cumplir primero con su Dios. Y de aqui nacia , que se hallaba con una gran confianza en la proteccion Divina , creyendo, que era amado de Dios , à quien èl reciprocamente amaba, mas por su sinceridad de afecto , que por pompa exterior. Y así nunca salió à pelear , que no se armasse primero con fuertes , y fervorosas oraciones , jamás se puso á dar alguna batalla , que no exhortasse á sus gentes à implorar los Divinos socorros sobre sus armas. De este modo se mostraba muy reconocido á los favores del Cielo , y queria que Dios triunfasse primero en todos los buenos sucessos , que obtenian sus Vanderas.

Viòse palpablemente muchísimas veces la asistencia de su Dios ; y mas quando èl solo desafiò en batalla campal à nueve Generales de Infieles , matando à algunos con sus propias manos , y llevandose los despojos. El primero de ellos fue Apolonio , hombre de grande reputacion en el Reyno de Antioco. Este fue el que entrò en Jerusalèn con una armada de veinte y dos mil hombres , y con color de paz hizo un terrible destrozo. Sabiendo , pues , que Judas Macabeo se havia puesto en Campaña con fuerzas de poca consideracion ; èl no obstante , juntò grandes Tropas , por impedir los progressos de los Judios , y salir con toda

seguridad. Pero el valeroso Macabeo diò sobre él con tanta presteza, que no tuvo lugar de ponerse en orden. Diòle la batalla, en que viendo sus gentes los esfuerzos de los Hebreos, que parecian fuertes como Gigantes, comenzaron á temblar. Procurò Apolonio recogerlos con harto trabajo; pero estaban de tal suerte amedrentados, que se perdian de miedo de perderse. Judas, segun dice Josepho Gorion, iba cortando cabezas de enemigos con su alfange con tanta prisa, como caen las espigas con la hoz del segador. Alcanzò á ver á Apolonio en medio de sus mejores Soldados, y fue á desafiarle. Venciòle á vista de su Exercito temeroso, quitòle la cabeza, y la espada, de la qual usò todo lo restante de su vida en muchas, y gloriosas batallas.

Seron, que era Lugar-Teniente de Apolonio, llevado del empeño de la venganza, y de la gloria, andaba buscando con todo cuidado ocasiones, en que señalarse. Pensò, pues, que la desgracia de Apolonio avia sido casual, y que él pondria en razon à Judas. Congregò todas sus Tropas, engrossando su Exercito todo lo possible, de lo qual al principio temieron los Hebreos, viendo que las cabezas de esta hydra, que ellos pensaban aver cortado, se avian buuelto á levantar con tanta presteza. Avian caminado, y ayunado aquel mismo dia de la batalla, y parecia, que estaban todos desmayados; pero Judas les exhortò con una excelente Platica, con que les infundiò grande animo, y diò tan á tiempo en los enemigos, que le parecia à Seron lo havia mas con lobos habrientos, que con hombres, y aunque vino echando brabatas, reconociò bien presto, que avia cantado el triunfo antes

de la victoria , y tuvo hartò que hacer en salvar la vida, contentandose con huir despues de aver tenido esperanzas de vencer.

Lyfias, que era Privado del Rey Antioco , rabioso de verse atajado con un tan pequeño Exercito de gentes abatidas, y no sabia què cuenta dar al Rey su Señor , à quien avia prometido que destruiria todo el Pueblo Hebreo, sin que de él quedasse memoria, escogì en diferentes veces tres de los mejores Generales de todos los Exercitos, que fueron Ptholomeo, Gorgias, y Nicanor. Ptholomeo no hizo mucho ruido , Gorgias fue muy vano para prometerse la victòria, y se persuadia, que èl era muy temido. Pero Judas, aunque à la sazón no tenia mas de tres mil hombres mal armados, le derrotò, y se apoderò de su Campo, que estava lleno de grandes riquezas ; lo que diò harta tentacion al Exercito Judaico, que pedia le dexassen gozar del despojo. Pero su Capitan, que sabia muy bien las materias de la guerra, y como muchos, por aficionarse à los despojos, avian perdido la honra, y la vida, mandò, que de ninguna manera se tomasse à la presa de los Infieles hasta fenecer la batalla, y diò orden de seguir al enemigo, que estava en desorden ; y despues de aver muerto mucha gente, puso à los demàs en fuga.

Nicanor, que era el tercero de los Generales, despues de aver experimentado todo el valor de Judas, con pèrdida de los suyos, no se avia resuelto de aventurar su credito à la incertidumbre de las batallas, antes bien dexò la piel de Leon, por tomar la de Raposa, procurando prender à Judas por traycion, pues era invencible por fuerza. Hizo muestra de buscarle de paz, y con color

de amistad trabar con èl conversacion , y con ella apoderarse de èl , pareciendole ser éste el mas breve medio para acabar la guerra. Pero Judas puso buena orden en la seguridad de su persona , con lo que divirtió el mal intento que se trazaba contra èl. El acuerdo , que se pensaba era fingido , tuvo buen surtimiento : los dos Cabos se vieron ; y aviendose prometido la fè , Nicanor entrò en Jerusalèn , y diò bastantes muestras de buen corazon al Macabeo , ò bien fuesse por la admiracion de sus virtudes , y atractivos de su conversacion , ò porque usaba de todas sus caricias para engañarlo.

No obstante , fueron tan manifiestos los agassajos , que dieron que pensar al Rey por relacion de algunas malas lenguas , que le hicieron sospechosa la familiaridad de Judas , y Nicanor. Por esta causa le fue forzoso ir de presto á la Corte , para justificarse , y quedò bien ; pero con un expresso mandato , que embiasse preso al Macabeo á la Ciudad de Antioquia , si queria que le creyesse sus excusas. Bolvió , pues , á Judea , continuando siempre sus trazas : pero Judas advertido , no se confiò de èl , y dexò á Jerusalèn por retirarse á Samaria. Nicanor notificò á los Sacerdotes , que se lo entregassen muerto , ò vivo ; y en caso de no hacerlo , amenazaba , que profanaria el Templo , y lo dedicaria á sus falsos Dioses. Los Sacerdotes le juraron que estaba fuera de su poder ; y así , viendo que Judas avia dexado la Ciudad , se retirò con intento de buscarle por todas partes , y llevarle preso al Rey.

Judas tuvo à mengua no salirle al encuentro. Dispuso todo su Exercito con devociones extraordinarias , y fervorosas exhortaciones , para emprender uno de los mas

importantes combates. Nicanor hizo marchar sus Tropas, que era en gran numero, y se resolvió á dar la batalla un Sabado, pareciendole, que por ser dia de fiesta haria mejor destrozo de la sangre de los enemigos. Tenia en su Exercito algunos Judios que le seguian, ó por apostasia, ó por necesidad; los quales le dixeron, que haria bien el dilatar el dia de una tan peligrosa batalla por ser fiesta. Pero él preguntò entonces, quièn avia ordenado este dia Sabado para favorecer su pureza? Ellos respondieron, que Dios del Cielo era quien lo avia destinado para gloria suya: à lo que él respondiò sobervio, y arrogante: *que el Dios del Cielo se contentasse de hacer leyes en su dominio, y que él, que era todopoderoso en la tierra, les mandaba marchasen por los negocios del Rey.* O blasfemo! tu pagarás la maldad. Arrogancia propia de un dissoluto Soldado, que muchosandan su valor en semejantes dissoluciones.

Diò, en fin, la batalla; y como la venganza de Dios le perseguia por blasfemo, sucediòle tan mal, que siendo totalmente derrotado por Judas, dexò treinta y cinco mil hombres muertos en el campo, y él aumentò el numero, participando de la comun desdicha. El vencedor hizo buscar su cuerpo, y mandò le cortassen la cabeza, y la mano que avia estendido contra los Altares, y colgarlas en las plazas mas públicas à vista de todo el mundo. La lengua que avia blasfemado contra Dios, se la arrancaron, y arrojaron al campo, para que se la comiesse las aves. Este fin tuvo aquel blasfemo, dando doctrina: que nunca se menosprecia á Dios en la vida, que no se experimente su justa venganza en la muerte.

Llegaron las noticias de esta derrota al Rey Antioco,

y como el esforzado Macabeo avia derrotado toda la gente, que tenía en Judea con sus tres Capitanes. Fue mucho el sentimiento de este Principe; y como este fracaso caía sobre otro que acababa de recibir èl mismo, donde perdió toda su gente; y èl estuvo à pique de perecer, se le renovaron las llagas, quedando su corazon atravesado con un terrible dolor. Vivía desde entonces rabioso. Echaba fuego contra el Cielo, maldecía su fortuna, y su vida, juraba, que avia de hacer de Jerusalèn un sepulcro comun de todos los moradores de ella. Dispuso, pues, acometerla, y marchaba ya á grandes jornadas para este efecto, quando se sintió herido de una llaga del Cielo tan invisible, como fuè despues incurable. Aquel que avia arrancado las entrañas de tantos inocentes, se vió atormentado de una cruel cólica, y de muchos dolores infernales, que en un instante le quitaron el apetito, el sosiego, y todos los gustos de la vida. Mas como los males ordinariamente se siguen unos á otros, sucedió, que yendo en su Carroza demasiado acelerado, cayó, y se hizo una herida de la caída, donde la corrupcion, y los gusanos se entraron luego al punto, y maltrataron este miserable cuerpo de estrañas maneras. La hediondez era tan grande, que todo su Exercito sentía la infeccion, y aun èl mismo apenas se podia sufrir.

Era horrible el tormento que padecía este desdichado Rey: unas veces estaba tan colerico, que vomitaba blasfemias execrables; otras se ponía á llorar, haciendo cosas indecentes à su Dignidad, lamentandose de la pérdida de su estado, que era tan prospero, tan sobervio, tan triunfante, y lleno de honra, sanidad, contentos, y delicias.

Otras veces padecia formidables affombros , y tenia terribles remordimientos sobre su vida passada , diciendo, que toda su desdicha le venia de aver profanado el Templo de Jerusalèn , y hecho una tan sangrienta carniceria de aquel pobre Pueblo. Decia , que èl reconocia al presente , que avia un Soberano Poder en el Cielo , á quien todos los Reyes deben obediencia ; y que es una desmesurada locura querer el hombre igualarse con Dios. Además de esto protestaba , que si llegaba á recobrar la salud , avia de reparar todas sus faltas con una piedad extraordinaria , colmando de riquezas el Templo , que èl avia saqueado.

Proponia , que trataria á los Judios con todo agassajo , y con todas las liberalidades posibles à un Rey poderoso: que restituiria todos los vasos sagrados que avia usurpado al Templo ; y añadia á esto , que haria profesion de la Religion Judaica , y se haria servidor del verdadero Dios. Este mezquino abria la boca para los arrepentimientos , y votos : mas Dios no tenia oidos para èl , y en vano buscaba con los labios misericordia , despues de averle menospreciado tantas veces con ellos , y con el corazon. Porque debemos de estar , que este infeliz todas aquellas demostraciones , y promessas no las hacia por verdadera penitencia , y por dolor de sus culpas , como por aver hecho tantas ofensas contra Dios , sino por verse libre de sus achaques , tormentos , y dolores , y ver si afsí podia conseguir la salud de Dios para bolverle acaso á ofender mas. El , en fin , murió despues de aver reynado doce años , para sufrir una eternidad de suplicios , y tormentos en el Infierno.

Hase notado en muchas Historias , que los Tyranos muy sangrientos no han acabado con la espada , sino con alguna enfermedad estraña , y llagas visibles , que les quitaban la vida poco á poco , y les hacian testigos de su propia deshonra , y de sus propios funerales. Así murieron Herodes , Tyberio , Alcymo , Copronimo , Leon , y otros. Este desdichado Rey Antioco dexò un hijo de pequeña edad , llamado Antioco Eupator , que sucediò á su padre , así en la desdicha , como en el Imperio. Tomòle á su cargo Lyfias , haciendo de Governador , y principal Ministro de Estado en el Imperio de este joven Rey. Grangeabale por el gusto que le daba de su grandeza , y sus delicias , acompañadas de mil promessas , de que le haria vivir el mas contento , y mas triunfante Monarca del mundo.

El nuevo Governador , fuese por el odio que tenia á los Judios , ò por desear luciesen las armas de su Principe , ò por las quejas que cada dia oia de las hazañas , y progressos del Macabeo , juntò un formidable , y grueso Exercito , y vino con èl contra Judea. Componianse estas Tropas de cien mil Infantes , y veinte mil Cavallos , con treinta y dos Elefantes armados , repartidos en diferentes Legiones , que traian encima torres de madera muy grandes. Treinta y dos hombres peleaban en cada una , y al rededor de ellos marchaban quinientos de à cavallo con mil Infantes. Nada le atemorizò á nuestro gran Macabeo tan formidable Exercito ; porque como tenia puesto todo su corazon en el Dios de los Exercitos , à quien veneraba , y adoraba con todas sus ansias , se reia de tanta multitud de Paganos, q̄ para su infinito Poder eran un soplo.

Judas, en fin, tuvo animo para salir de la Fortaleza donde estaba à ir à reconocerlos, y oponerse à sus intentos. Pero apenas fue visto, quando el Exercito enemigo se puso en batalla delante de su Rey mozo, que madrugò mucho este dia, comenzando à probar las cosas de la guerra con alguna alegria. Comenzaron à tocar las trompetas, y al punto las Legiones se estendieron por las montañas, y valles al rededor de Jerusalèn, con tal tropel, que temblaba la tierra con el peso de sus armas, maquinas, y tantos aparatos de guerra. Irritaron luego al punto à la pelea à los Elefantes, mostrandoles zumo de uvas, y de moras. No se oían sino voces de Soldados, relinchos de cavallos, y sonidos de lanzas, y espadas, y juntamente al salir el Sol sobre el Orizonte los escudos dorados echaban de sì gran resplandor, que parecia, que todas las montañas estaban llenas de antorchas encendidas.

Es cosa maravillosa, como el gran Macabeo marchaba à la frente de su Exercito, y luego comenzò à cargar à los enemigos, à quienes maltrataron mucho, matando del primer choque quinientos hombres de la vanguardia del Rey, sin perder ninguno de los suyos: pero lo que admirò mas à todos, fue, que Eliazaro, Capitan Judio, y hermano de Judas, viendo un Elefante bien armado, y pomposamente adornado mas que los otros, imaginando, que el Rey Eupator peleaba en èl, se picó de una gloriosa generosidad de atacarlo, y matarlo. Atravesò todos los batallones de los Infieles, que estaban delante, y llegó hasta donde estaba esta formidable bestia, y arremetiendo à ella, la atravesò con su espada; pero hallandose embarazado con la muchedumbre de gente que le

rodeaba por todas partes , y cayendo muerto aquel animado baluarte , le cogió debaxo , y le mató sin poderse prontamente retirarse : y à esto dixo el Doctor S. Ambrosio , que *Eliazaro valiente se hallò sepultado en su triunfo.*

Mucho sintió el valeroso Judas la muerte de su esforzado hermano , y aviendo reconocido las poderosas fuerzas de su contrario , considerò , que no era el partido igual , è hizo una honrada retirada , y se entrò en Jerusalèn. Lyfias le fue siguiendo apretadissimamente ; èl se defendia con gran valor , resuelto à morir antes en el puesto , que rendir la Plaza con ningun genero de cobardia. Los sitiados despues de algun tiempo fueron reducidos à la estrema necesidad , siendo combatidos con las armas , y la hambre en el año del Jubileo , en que los Judios , segun costumbre , no avian sembrado grano alguno , y no tenian esperanza de coger ningunos frutos. Esta era la mayor desdicha : pero como los favores del Cielo no faltan de ordinario à los buenos en medio de las mayores miserias ; y quando están mas afligidos , veis aqui un accidente no penado , que puso à Lyfias , y à su Pupilo Rey en grande aprieto ; porque vieron invadidos sus Estados por otros contrarios suyos , y les fue forzoso desamparar el Cerco de Jerusalèn , y acudir à toda prisa al amparo de su Reyno ; con que asì empezaron à alentar los Judios , viendose libres de tan formidable Exercito. O Clementissimo Dios , y qué piadoso sois con vuestros siervos , asistiendolos siempre en sus mayores tribulaciones !

Pretendia un tal Demetrio , tio del Rey mozo Eupator , invadir los Estados de su sobrino. Este Deme-

trio se declarò , y tomò la Diadema con un general aplauso de los de Tyro , que hacian una gran faccion. Lysias con su Eupator se hallò asustado con esta nueva , y estuvo mucho tiempo en determinarse , si iria à recibirle , y darle batalla , ò retirarse à la Ciudad de Antioquia , y aguardarle fortificado. Este ultimo medio le pareció mas seguro ; pero era menos glorioso encerrarse luego al punto al primer ruido de una sedicion , y como un cobarde animal , esconderse en su cueva. Los que deseaban mas la ruina de Lysias eran los que mas le adulaban con el valor , y generosidad , no deseando mas , que verle en campaña. Esto fue lo que le hizo salir de Antioquia , por ir à encontrar à Demetrio. Pero èl , que parecia iba bien acompañado , se hallò casi solo en el peligro ; porque sus propios Soldados le cogieron con traycion , y le vendieron , apoderandose del Rey mozo ; y de èl , para entregarlo à Demetrio.

Este estaba aun con grande incertidumbre del suceso ; pero breve le dieron las nuevas , de que Lysias , y su Pupilo el Rey , estaban presos por consentimiento de todas las Legiones , y que ya los traian à su poder. Llegaron , pues , con ellos ; mas Demetrio no quiso ver à Lysias , ni à su sobrino , como nos lo assegura la Historia Sagrada , ò bien porque su corazon se enterneció por su sangre , ò porque fue astucia de hombre politico , que no queria parecer , que hacia lo que siempre procuraba se hiciesse , porque le vituperassen menos la accion , y pudiesse èl justificar facilmente en el Senado Romano sobre la muerte de este Rey mozo. Los Soldados acabaron

lo que él avia comenzado. Mataron á Lyfias , y fueron con sus manos sangrientas á dar contra la persona del pobre Eupator , sin hacer reparo , ni en la inocencia de su vida , ni en lo tierno de su edad , ni en el caracter que tenia. En fin , Demetrio se viò luego al punto Rey por consentimiento general de todos los Estados del Reyno.

Apenas fue puesto en el trono , quando por desdicha se viò enredado en la guerra contra los Macabeos. Alcimo , que era un Judio desleal , y traydor á su Nacion , picado de la ambicion del Pontificado , y rabioso en sumo grado de los grandes progressos de Judas , fue à hablar à este Principe , que era muy facil de creer , y le puso en mal con su contrario , diciendole horribles calumnias , y procurando empeñar todos los Reyes de Syria para su ruina. Este forjador de guerras , y batallas alcanzò todo lo que quiso con sus detestables artificios , è hizo venir los Exercitos á la ruina , y desolacion de su Patria. Judas Macabeo con esta mudanza bolviò à encender su antiguo vigor , y reuniò todas sus fuerzas para oponerse á los Generales del Rey Demetrio ; de suerte , que al primer abance derrotò algunas Tropas del enemigo , de lo que se irritò terriblemente este Monarca , no pudiendo sufrir , que sus armas fueffen desacreditadas al principio de su Reynado. Por esta causa hizo poner en campaña Exercito sobre Exercito , con tantas fuerzas , que no avia mas medio de resistirlas.

Con todo esso el gran corazon del Macabeo no se podia rendir , y bogaba contra el viento , y marea , haciendo

do los pensamientos de su valor olvidar los de su peligro. Tenia aun tres mil hombres , gente determinada , con quien se prometia continuar sus victorias : pero aviendose aparecido el General Bachides con un Exercito de veinte y dos mil hombres , muchos se retiraron de miedo que tenian del riesgo en que el Macabeo , figuiendo los rumbos ordinarios de su valor , les iba á precipitar. Estos fugitivos comenzaron à deslizarse por otra parte , apartandose de la escolta , de manera , que de tres mil le quedaron solos ochocientos. El Macabeo sintiò su corazon muy affligido , viendose desamparado de sus amigos en la mayor necesidad ; y considerando la poca gente que tenia , reventaba de enojo.

Era evidente peligro el acercarse al enemigo , y una muerte el acercarse. Diversos pensamientos sobre este combate disputaban en su corazon ; pero los que favorecian su valor salieron con la suya. *Vamos* , dixo á su gente , *y probemos ventura , veamos si somos bastantes para chuchar con esta muchedumbre , que viene à embestirnos*. Los mas considerados replicaron , que no les faltaba animo ; pero que avia poca esperanza de querer pelear con un Exercito de veinte y dos mil hombres : y así era mejor retirarse por entonces , para juntar nuevas Tropas , y bolver al combate con esperanza de mas ventaja. Pero el valeroso Macabeo replicò : *No quiera Dios , que nuestros enemigos tengan este gusto de vernos bolver las espaldas , y huir de ellos : esso es lo que no he podido hacer despues que tomè las armas. Què es esto ? Dònde està la generosidad , que siempre he reconocido en vosotros ? No es menester tener tanto amor à la vida,*

da, si nuestra hora es ya llegada : muramos valerosamente por nuestros hermanos, y no dexemos mancha uinguna en el esplendor de la honra que hemos adquirido.

Con esta exhortacion los traxo à todos à su autoridad, y se resolvieron à vencer, ò morir. Empezaron à sonar las trompetas de una y otra parte: resonaba la tierra con el ruido de las armas, y gritos de los Soldados. Bachides hizo abanzar à sus Dragones armados de flechas, y hondas, que trabaron la escaramuza, y el choque, que durò desde la mañana hasta la tarde: los unos peleando por muchos, y los otros por valor. Como el Macabeo viò, que las mejores Tropas estaban al cuerno derecho junto à la persona de Bachides, se resolviò de atacarlos, y lo hizo con prodigioso valor, haciendoles dexar el puesto, y maltratandolos con mucha pèrdida, y confusìon. Pero los del cuerno izquierdo, que estaban de refresco, viendo la desorden de sus compañeros, vinieron sobre Judas, y toda su Tropa, que estaba cansadíssima de matar tanta gente. Defendieronse valerosamente; pero la multitud, que por todas partes les rodeaba, los acabò; y el incomparable Macabeo, despues de aver recibido muchas heridas, abriò otras tantas puertas sangrientas à su generosa alma para bolar al otro mundo.

No ay Colosos, ni Pyramides que puedan igualar los hechos de este generoso varon. Nunca persona peleò mejor, ni por mas buena causa. Su corazon era una fuente de llamas bizarras: su mano era el mismo rayo: su virtud un milagro: su vida un exemplo; y su muerte venia à ser el fin de toda su Patria, si sus hermanos Jonatàs,

y Simon no huvieffen dilatado sus hazañas con la imitacion de sus proezas, haciendo las maravillas que á todo el mundo es notorio. Quedò enflaquecido el buen partido por la muerte del que era el alma de toda su Patria, y parecia que Judea avia de ser bien presto tragada de las grandes fuerzas del Rey Demetrio. Pero la mano socorredora del Dios de los Exercitos no faltò à sus siervos en lo estremo de sus miserias.

El pernicioso Alcimo, que avia le vantado esta borrasca, quando pensò obtener sus pretensiones, fue herido de una llaga del Cielo, y murió presto de una estraña enfermedad. Demetrio, despues de aver reynado algunos años, viò levantarse contra si una grande sedicion, la qual le quitò el Cetro, y la vida. Su natural sobervio, y altivo le hizo menospreciar á los Reyes sus vecinos, hasta ofenderlos de palabra, y obra. Levantòse contra él un hombre, llamado Pompalo, que despues se puso por nombre Alexandro. Este, para conseguir mejor sus fines, quiso tener de su parte á los valerosos Macabeos; y así le escriviò con sumo cariño á Jonatás, ofreciendole su Estado, y Pontificado de su Nacion, calificandole con nombre de amigo, y embiandole la Purpura con una Corona de oro. Demetrio, á quien la necesidad le avia hecho muy cortès, le hizo tambien por otra parte mil promessas, por atraerlo á su partido. Ambos á dos Reyes buscaban á Jonatás, solicitandole con grandes ansias. Llegaron las de Demetrio á tanto, que le hizo todas estas promessas. Haciale essento de todos los tributos, le quitaba las guarniciones, le daba presenta-

das algunas Plazas de importancia, prométiale recibir á los Judios á los Oficios, y Gobiernos, le entregaba todos los de su Nacion que tenia en rehenes, le daba entera libertad de su Religion, y Gobierno, y tambien rentas para el Templo, de modo, que no avia mas que desear.

Con todo esso, Jonatás nunca quiso seguir sus Estandartes; y como los agravios estaban frescos, dolian mas que los antiguos. Los Judios tuvieron por mejor seguir á Alexandro, que á Demetrio, que les avia muerto á su querido Macabeo, y les tenia aun tan oprimida la libertad. En fin, hecha la faccion, Demetrio fue vencido, y muerto. Subiò Alexandro al Trono, y luego Philometor, Rey de Egipto, que le avia amparado mucho por sus particulares intereses, le diò á su hija Cleopatra en casamiento, cuyas bodas fueron pomposamente celebradas en la Ciudad de Ptolomayda en presencia de los dos Reyes. Tambien se hallò allí Jonatás, que fuè acariciado por entrambos con favores extraordinarios, y dispuso ventajosamente todas las materias de su Estado. Alexandro, viendose en la cumbre de tanta fortuna, se diò á una vida floxa, torpe, y lasciva; y llevandolo á mal afsi sus Vassallos como los grandes, se levantaron contra èl: huyò vestido de muger por disimular, y salvarse: pero cogido en este mismo traje, fue muerto.

Bolvieron á acordarse, y echar menos á Demetrio, y sabiendo avia dexado dos hijos, llamaron al mayor, que era Antioco Sydeses, para darle la Corona. Philo-

metor , que estaba afrentado de los procederes de su yerno , debaxo del pretexto de moderacion , metiò la mano , y tirò á juntar la Corona de Syria con la de Egypto; y afsi diò al joven Demetrio su hija Cleopatra. Este tambien se viciò mucho despues que se viò en el Trono ; y esto fue causa de nuevas sediciones , que se levantaron en su Reyno. Tripon , que avia sido de las Guardias de Alexandro Capitan , tenia en su poder un hijo pequeño , que su Señor avia dexado , y tuvo el atrevimiento de proponerle por Rey , y verdadero successor de la Corona. Como viò que Jonatàs , que estaba unido con Demetrio , el mozo era capáz de oponerse à sus designios , y deshacer la trama de sus ambiciones , le cogiò con una detestable traycion , y le hizo matar con sus hijos.

El malvado Tripon matò despues á su Pupilo , fingiendo , que avia muerto de enfermedad , y tomò la Diadema , diciendo era èl el vengador del tyrano , y el Rey legitimo de Syria. A èste persiguiò Antioco Sydeses , y aviendole sitiado en la Ciudad de Dora , viendose desesperado de socorro , se matò con sus propias manos. El vencedor acordòse , que los Macabeos en los alborotos de Syria avian hecho grandes progressos , y los quiso reprimir haciendo guerra à Simon , que avia sucedido á su hermano Jonatàs , y en un banquete fue muerto por Ptolomeo , aviendo aprobado el Rey este cruel insulto. Dos de sus hijos fueron embueltos en la desdicha de su padre. Los matadores quisieron hacer lo mismo con Hircano , hijo del mismo Simon : pero tenien-

niendo aviso de ello , se guardò muy bien , y governò à Judea mas de treinta años con mucha prudencia , y felicidad. Hircano tuvo por successor á su hijo Aristobulo, despues de una larga interrupcion : lo qual sucediò cien años antes del Nacimiento de Christo. Los de su linage continuaron la Dignidad Real en su casa hasta aquel Hircano , que fue tan cruelmente despojado , y muerto por Herodes , como se dixo en la Historia de èste, y su virtuosa muger Mariamne.

F I N.

Reimprimase.

Guemes.

Se hallarà en Murcia en la Imprenta , y Libreria de Francisco Bedito , vive en la calle de la Plateria , donde se hallaràn de otras diferentes.